

O DRAMA DO ESPAÇO MODERNO: DIÁLOGOS ENTRE “MEDIANEIRAS E “AQUARIUS”

BOFF, NATÁLIA COSTA
UFRGS - PROPAR
nataliacboff@gmail.com

RESUMO.

Assim como no cotidiano, em que muitas vezes a arquitetura passa despercebida como simples cenário, no cinema isso também ocorre. Em algumas obras, porém, ela assume o primeiro plano e se torna personagem principal, com narrativa, história e capacidade de produzir sensações. Os filmes *Medianeiras: Buenos Aires na era do amor virtual* (2011), de Gustavo Taretto, e *Aquarius* (2016), de Kleber Mendonça Filho, exemplificam quando a arquitetura deixa de ser pano de fundo e se converte em protagonista.

A análise parte da inquietação ao assistir *Medianeiras* e reconhecer paisagens comuns às cidades brasileiras: ruas longas, edifícios extensos e interiores apertados. A cidade de Buenos Aires, narrada por Martín e Mariana, é apresentada como fragmentada, verticalizada e caótica, tornando-se um agente simbólico que molda a subjetividade dos personagens. As medianeiras, tornam-se metáforas do isolamento, da incomunicabilidade e da falta de lugar. Como símbolo de resistência, passam a expor o tempo, a desconexão e até publicidade. Nesse ponto, articulam-se os conceitos de Guy Debord sobre a perda da experiência urbana e a psicogeografia como tentativa de conexão afetiva com a cidade.

No contexto brasileiro, *Aquarius* desloca o foco para o interior arquitetônico. O apartamento amplo, com grandes janelas voltadas ao mar, abriga Clara, que resiste à pressão de uma construtora para deixar o edifício dos anos 1950. Aqui, a arquitetura atua como guardiã da memória, dos afetos e da história. A escolha do edifício enquanto protagonista evidencia não apenas uma crítica ao mercado imobiliário, mas uma narrativa sobre pertencimento e resistência. Dialoga-se com Lucy Huskinson (2018), que entende os espaços como extensões da mente.

Apesar dos contextos distintos, ambos os filmes revelam como o espaço moderno expõe ou silencia temas como isolamento, memória e pertencimento. Entre *Medianeiras* e *Aquarius*, a arquitetura, mesmo imóvel, move a narrativa.

Palavras-chave: ARQUITETURA, CINEMA, PERTENCIMENTO

1. INTRODUÇÃO

A relação entre arquitetura e cinema é espontânea, já que lidam com espaço, tempo e movimento. Na maior parte dos filmes, a arquitetura aparece apenas como cenário silencioso, que unicamente situa a ação e oferece veracidade. Em algumas obras, esse cenário preenche a cena até tornar-se um verdadeiro personagem, participando da narrativa, moldando os conflitos e condicionando a subjetividade das personas. Nesses casos, a arquitetura tem a capacidade de agir sobre os personagens e sobre o espectador, gerando desconforto ou acolhimento, direcionando encontros e separações, e instaurando silêncio ou ruído. O jogo de câmeras, ângulos que ampliam corredores, enquadramentos que destacam fachadas cegas, planos demorados sobre um edifício que parece pensar ou resistir. É dessa maneira que a arquitetura transcende o mero pano de fundo e se torna personagem, com narrativa, tensões e questionamentos. Em alguns momentos é silenciosa, em outros narrada, ou com sons da cidade *in natura*, barulho de carros, buzinas, ambulâncias; assim, a arquitetura vira metáfora e protagonista.

Porém, há uma diferença entre filmes que apenas usam a arquitetura como efeito estético e aqueles que a colocam como sujeito narrativo. Em muitos sucessos de bilheterias, edifícios icônicos são reduzidos a ornamento e cidades se tornam palco de destruição. Em contraste, produções fora do *mainstream*, a arquitetura ganha densidade psicológica e política. Ela fala, impõe um modo de vida, uma experiência urbana, uma sensação de pertencimento, ou de perda dele.

A análise da arquitetura como personagem, e com força narrativa, se conecta à crítica de Guy Debord, que em sua teoria, assegura que a cidade moderna perdeu sua potência como campo de experiência, tornando-se previsível, mercantilizada, e espetáculo de si mesma. O cinema que transforma a arquitetura em personagem é capaz de evidenciar essa perda ou revelar resistências.

Ao falar em arquitetura como personagem, não se trata apenas de atribuir metáforas poéticas. Trata-se de reconhecer que o espaço construído participa ativamente da narrativa, seja como obstáculo, seja como resistência. O espaço arquitetônico no cinema adquire peso histórico, simbólico e psicológico, de forma a adicionar os dilemas da modernidade urbana: a verticalização caótica, interiores opressivos, vazios de comunicação, guerra imobiliária, mas também a persistência da memória e desejo de resistir.

É nesse campo que se situam *Medianeras*¹ e *Aquarius*², onde ambos exploram a arquitetura como agente narrativo.

2. MEDIANERAS: A CIDADE COMO NÃO LUGAR

2.1 *Buenos Aires como protagonista*

Buenos Aires, embora filmada em sua especificidade, aparece familiar a qualquer espectador de cidades latino-americanas, com suas ruas longas, prédios extensos, interiores estreitos e repetitivos. Não há exuberância monumental, mas o cotidiano da cidade anônima, verticalizada e fragmentada. É como se a cidade, e não os protagonistas, fosse a verdadeira personagem central do filme. Martín e Mariana, jovens

solitários que habitam apartamentos próximos, mas nunca chegam a se encontrar, narram suas próprias vidas em paralelo. Buenos Aires é vista como desorganizada, caótica, feita de improvisos e desordem. Ela é simultaneamente o espaço de vida dos personagens e um organismo que os condiciona.

Nesse sentido, o longa coloca em cena uma cidade que não acolhe, mas expõe. Buenos Aires é narrada como uma figura viva, sem afetividade, um corpo urbano que fala pela ausência, pela falta de conexão, pelo excesso de concreto. A cidade moderna oferece muros cegos em vez de paixões compartilhadas.

2.2 Metáfora da incomunicabilidade

O próprio título do filme remete a um elemento arquitetônico específico: as medianeiras, paredes de divisa que separam edifícios, descritas inúteis “superfície que nos dividem, e lembram da passagem do tempo”. São muros de silêncio. Essa escolha não é aleatória, ela condensa simbolicamente o que o filme deseja comunicar.

As medianeiras são o avesso da arquitetura moderna enquanto promessa de transparência, luz e conexão. São superfícies cegas, muitas vezes descascadas, ocupadas por infiltrações ou publicidades improvisadas. Marcam a interrupção dos olhares. No longa, tornam-se metáfora da incomunicabilidade: dois personagens podem morar lado a lado, e ainda assim permanecer estranhos um ao outro.

As medianeiras, enquanto superfícies sem função, tornam-se símbolos do isolamento e da interrupção das trocas. Essa condição encontra eco em Debord, quando afirma que ‘todas as forças técnicas da economia capitalista devem ser compreendidas como agentes de separação, o urbanismo é o equipamento da sua base geral (...) a própria técnica da separação’ (Debord, 1997). Em *Medianeras*, o urbanismo caótico e fragmentado materializa exatamente essa técnica, criando um espaço que mais divide do que conecta.

Ao mesmo tempo, essas paredes vazias ganham uso inesperado. Como não foram pensadas para comunicar, acabam sendo apropriadas por cartazes, grafites ou anúncios publicitários. Nesse gesto surge resistência: aquilo que era o “não lugar” converte-se em superfície de significação. Essa ambiguidade é central: as medianeiras revelam a solidão da vida urbana, mas também apontam a possibilidade de ressignificação dos espaços, mesmo quando nascem do vazio.

2.3 Entre o não lugar e a resistência

O filme encontra ressonância com Guy Debord na obra *A Sociedade do Espetáculo*³, que observa como a modernidade urbana perdeu sua potência de gerar experiência. A cidade tornou-se previsível, repetitiva, mercantilizada, um espetáculo de si mesma. O espaço não convida ao encontro, mas ao consumo.

Medianeras traduz visualmente essa crítica. As sequências de fachadas repetitivas, os corredores intermináveis e os interiores claustrofóbicos são a imagem cinematográfica da cidade que já não se oferece como experiência, mas como isolamento. Os personagens vagueiam, absorvidos por telas, vitrines, anúncios, tentando encontrar na virtualidade a conexão que a cidade lhes nega.

Debord propôs a psicogeografia⁴ como tentativa de reconquistar a cidade, uma maneira de reaproximar corpo e espaço urbano, explorando percursos alternativos, experiências afetivas e subjetivas. O caminhar sem rumo, abrir-se ao inesperado, deixar-se afetar pelos detalhes. Em *Medianeras*, a psicogeografia permeia os personagens que derivam⁵ pelas ruas, que se perdem em percursos, que buscam afetividade em meio ao concreto indiferente.

Em síntese, o longa constrói Buenos Aires como “não lugar”, no sentido de Marc Augé⁶, como um espaço de passagem, repetitivo, impessoal. “Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não lugar” (Augé, 1994). As superfícies cegas parecem cumprir exatamente esse destino, pois não são identidade, nem memória, nem relação. Contudo, ao mesmo tempo, esse “não lugar”⁵ não é absoluto, já que as medianeiras podem ser recobertas de imagens, cartazes, grafites, abrir janelas ilegais, as ruas podem ser percorridas de modo afetivo, e os encontros podem surgir nas brechas. Isso nos mostra uma cidade que, ao mesmo tempo em que separa, pode oferecer pontos de conexão improváveis, revelando que até mesmo o não lugar pode ser apropriado como superfície de inscrição e, paradoxalmente, de resistência.

Buenos Aires é uma personagem paradoxal: fria e caótica, mas também vulnerável a ser reinventada pelos usos e afetos de seus habitantes.

3. AQUARIUS: MEMÓRIA, RESISTÊNCIA E ARQUITETURA

3.1 O edifício Aquarius como personagem

Em *Aquarius*, a arquitetura também deixa de ser plano de fundo e se impõe como força dramática central. O edifício da década de 50, situado na orla de Recife, não é apenas cenário onde a história de Clara se desenrola. Ele é personagem tão importante quanto ela.

Ao contrário dos espaços claustrofóbicos e fragmentados de *Medianeras*, o apartamento de Clara é amplo, com janelas voltadas para o mar e interiores repletos de memória. Cada móvel, cada quadro e cada livro se tornam extensões da personagem, mas também testemunhos de um tempo e de história familiar.

É no espaço do edifício que se instaura o conflito: uma construtora tenta comprar e demolir o prédio, para construir um novo prédio “ainda mais moderno”, mas Clara resiste. A arquitetura converte-se em palco de luta, e guardiã de uma memória que não pode ser reduzida a valor imobiliário. O edifício não é apenas uma morada, mas é parte da identidade da personagem.

3.2 Entre a resistência e o pertencimento

O filme evidencia a dimensão temporal dos espaços. O apartamento de Clara não é apenas funcional, ele contém camadas de história, de lembranças, de afetos. Nele, aconteceram festas, criaram-se filhos,

acumularam-se objetos e experiências. Derrubar o edifício seria demolir não apenas paredes, mas a materialidade da memória.

Em *Aquarius*, a arquitetura não simboliza isolamento como em *Medianeras*, mas evidencia a resistência da personagem ao apagamento. O embate ultrapassa a disputa de propriedade, trata-se da luta por preservar uma forma de vida contra a lógica impessoal do mercado. O longa dramatiza a tensão de demolição e descaracterização, tão característica da contemporaneidade, expondo que preservar edifícios não é apenas conservar estética ou técnica, mas proteger afetos e identidade.

O que está em disputa não é apenas um apartamento, mas o direito a pertencer, permanecer, e continuar existindo em um espaço que se tornou extensão da própria subjetividade.

Ao insistir em permanecer em seu apartamento, Clara reafirma a potência da arquitetura como lugar de memória, de identidade e de afeto.

4. UM DIÁLOGO LATINO-AMERICANO

4.1. O drama de dois personagens arquitetônicos

Em *Medianeras*, a arquitetura moderna se apresenta como obstáculo, como fracasso de conexão. Já em *Aquarius*, a arquitetura aparece como trincheira de memória e resistência. A arquitetura no cinema pode ser mero cenário, mas também pode se impor como personagem, e se torna capaz de condensar as tensões da vida urbana

Os dois longas parecem, à primeira vista, habitar universos distintos. Um é filmado em Buenos Aires, em tom mais urbano, e o outro se passa em Recife, com narrativa mais dramática. Contudo, ambos compartilham uma mesma questão de como a arquitetura tornou-se palco de experiências de desencontros e de apagamentos.

Em *Medianeras*, a cidade moderna se revela como espaço de isolamento. Fachadas cegas, apartamentos claustrofóbicos e ruas fragmentadas constroem a experiência de personagens solitários, incapazes de se conectar entre si.

Já em *Aquarius*, a arquitetura é detentora de permanências. O edifício é o campo de luta contra o esquecimento, e é o depósito de memórias e afetos. Aqui o espaço urbano não aliena, mas oferece resistência frente às pressões de mercado. Dois olhares, duas cidades. Em um extremo, a cidade que fragmenta, no outro, o edifício que protege.

Em ambos os filmes, a arquitetura vira personagem e produtora de subjetividade, com modos de atuação são diferentes. Em *Medianeras*, a arquitetura impõe limites. Os personagens não encontram acolhimento, mas muros, não encontram janelas, mas medianeiras. A cidade fala pela ausência, pela incomunicabilidade.

Em *Aquarius*, ao contrário, a arquitetura acolhe. O edifício é extensão da memória e da subjetividade de Clara, operando como suporte para sua luta. Enquanto *Medianeras* expõe a cidade que fragmenta, *Aquarius* mostra a arquitetura que resiste.

4.2. Arquitetura como extensão da psique

Lucy Huskinson, em *Arquitetura e Psique*⁷, argumenta que os espaços arquitetônicos não apenas refletem a mente humana, mas participam de sua constituição. Eles são extensões da psique, moldando sentimentos e memórias.

Nesse sentido, a experiência de Martín e Mariana não é apenas consequência da cidade: ela é mediada pela cidade. Seus estados de solidão, ansiedade e desejo são inseparáveis das fachadas cegas e dos interiores confinados em que habitam.

A arquitetura não é pano de fundo da subjetividade, ela é parte dela. As medianeiras, com sua mudez, traduzem o silêncio interior dos personagens. Os apartamentos estreitos, com pouca luz, ecoam sua vida afetiva limitada. A cidade fragmentada aparece como projeção externa da fragmentação psíquica.

Huskinson nos convida a ver o espaço urbano como organismo psíquico coletivo. *Medianeras* realiza essa proposta no campo estético: ao filmar Buenos Aires como personagem, mostra como as cidades são capazes de falar (ou calar), pelas pessoas que as habitam.

Para a autora, os espaços não são meros contêineres da vida humana: eles constituem extensões da psique, moldando a maneira como sentimos, lembramos e nos relacionamos. Clara, ao habitar o apartamento, não apenas ocupa o espaço, ela é moldada e impactada por ele.

Meu argumento é que os edifícios são participantes ativos da criação e do desenvolvimento da personalidade, eles fazem a mediação entre nossos instintos e desejos e ajudam conciliar seus conflitos. Pode-se dizer, portanto, que os edifícios nos protejam e nos constroem e reconstroem, tanto quanto nós os projetamos e construímos. (Huskinson, 2021, p. 52)

A luta por permanecer em sua casa é, mais do que uma questão prática, é uma defesa de sua própria integridade psíquica. Segundo Christopher Bollas, demolir uma construção carrega um peso simbólico ligado à mortalidade: "envolve importantes questões de vida e morte", uma vez que "demolir a estrutura existente para dar lugar a uma nova se aproveita de nosso próprio senso de existência limitada e prediz nosso fim". Abandonar o edifício significaria fragmentar sua subjetividade, romper com a continuidade de sua história. Clara, ao resistir, defende seu direito a manter-se inteira, recusando a fragmentação imposta pela lógica imobiliária

4.3. Entre o silêncio e a permanência: Buenos Aires e Recife

Colocar os dois filmes lado a lado é também um exercício de pensar a modernidade na América Latina. O projeto moderno, que prometia progresso e integração social, gerou cidades verticais e edifícios icônicos, mas também deixou rastros de desigualdade, fragmentação e violência simbólica.

Buenos Aires e Recife, embora diferentes em escala e história, compartilham dos mesmos enredos: processos de verticalização acelerada, mercantilização do espaço urbano e apagamento de modos de vida tradicionais.

O cinema, ao tornar a arquitetura personagem, explicita essas tensões de modo sensível.

Em *Medianeras*, a modernidade aparece como ruína cotidiana, prédios intermináveis, paredes cegas, interiores sufocantes. Em *Aquarius*, a modernidade aparece como patrimônio ameaçado, um edifício que guarda memória, mas que pode ser demolido em nome de interesses financeiros. Em ambos, o cinema denuncia a crise da modernidade urbana, ora como isolamento, ora como apagamento da memória.

As medianeiras, ao mesmo tempo em que representam incomunicabilidade, são superfícies possíveis de ressignificação. O edifício *Aquarius*, ao mesmo tempo em que é alvo de destruição, é lugar de resistência. Os dois casos mostram que a arquitetura nunca é neutra: ela condiciona afetos, estabelece vínculos e participa ativamente das disputas simbólicas e políticas.

O diálogo entre os dois filmes permite traçar um arco que atravessa experiências latino-americanas com a arquitetura moderna. De um lado, a cidade que fragmenta, isola e impede o encontro, e de outro, o edifício que resiste, preserva e mantém viva a memória.

Mais do que isso: revelam que a arquitetura, quando colocada como personagem no cinema, se torna metáfora ampliada de nossas próprias tensões.

5. CONCLUSÃO

Entre Buenos Aires e Recife, entre fachadas cegas e janelas abertas para o mar, os longas latino-americanos nos oferecem dois retratos contrastantes da arquitetura moderna. No longa argentino, a cidade é corpo fragmentado, que impõe silêncio e solidão. Em *Aquarius*, o edifício é guardião da memória, e resistência contra o apagamento. Ambos, no entanto, partilham de uma mesma convicção: a arquitetura não é neutra, nem pano de fundo inerte. Ela é personagem ativa, com narrativa e tensões.

Guy Debord já alertava que a cidade moderna havia perdido a potência de gerar experiências autênticas, tornando-se espetáculo previsível de si mesma. Em *Medianeras*, essa crítica ganha forma concreta, pois a arquitetura aparece como repetição, como medianeira que separa mais do que conecta. Lucy Huskinson, por sua vez, lembra-nos que os espaços são extensões da psique, não apenas abrigam a mente, mas a constituem. No longa brasileiro, o apartamento de Clara encarna essa proposição: ele não é cenário de sua vida, mas parte inseparável de sua subjetividade.

Os dois filmes evidenciam que, na América Latina, a arquitetura moderna se tornou palco de dilemas urgentes: o isolamento nas metrópoles fragmentadas, a ameaça constante de apagamento das memórias urbanas, a mercantilização dos espaços de vida. O cinema, ao transformar a arquitetura em personagem, revela essas tensões de modo sensível, convocando-nos a refletir não apenas sobre a forma dos edifícios, mas sobre os afetos, as subjetividades e as identidades que neles habitam.

As obras abordam não apenas personagens individuais, mas a própria condição urbana contemporânea: fragmentada, sujeita ao apagamento, mas ainda permeada por resistências e possibilidades de reinscrição afetiva.

Assim, mais do que personagens de filmes, os edifícios e cidades apresentados são metáforas ampliadas de nossa experiência contemporânea. Eles nos lembram que a arquitetura é personagem vida, capaz de nos isolar ou de nos proteger, de nos calar ou de nos dar voz, capaz de expor nossas fragilidades e, ao mesmo tempo, sustentar nossas resistências.

NOTAS E CITAÇÕES

1. Medianeras: Buenos Aires na era do amor virtual, dir. Gustavo Taretto (Argentina: Rizoma Films, 2011).
2. *Aquarius*, dir. Kleber Mendonça Filho (Brasil: CinemaScópio, 2016).
3. Guy Debord, *A Sociedade do Espetáculo* (Paris: Buchet-Chastel, 1967); ed. bras. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
4. Debord, Guy. "Teoria da Deriva." *Internationale Situationniste* (1958).
5. O conceito de "psicogeografia" foi formulado por Guy Debord e desenvolvido pela Internacional Situacionista a partir de 1957, como método de explorar a cidade através de deriva e afetividade, em oposição ao urbanismo funcionalista
6. Marc Augé, *Não Lugares: Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade* (Paris: Seuil, 1992); ed. bras. Campinas: Papyrus, 1994
7. Lucy Huskinson, *Architecture and the Psyche* (Londres: Routledge, 2021).

REFERÊNCIAS

- Augé, Marc. *Não Lugares: Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade*. Campinas: Papyrus, 1994
- Bollas, Christopher. *The Evocative Object World*. Londres: Routledge, 2009.
- Bollas, Christopher. "Architecture and the Unconscious." *International Forum of Psychoanalysis* 9, nº 1-2 (2000): 29–38.
- Debord, Guy. *A Sociedade do Espetáculo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
- Debord, Guy. "Teoria da Deriva." *Internationale Situationniste* (1958). Transcrição Fernando Araújo. Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/debord/1958/12/90.htm?utm_source Acesso 13 de setembro de 2025.
- Huskinson, Lucy. *Arquitetura e Psique: Um estudo psicanalítico de como os edifícios impactam nossas vidas*. Trad. Margarida Goldstajn- 1ª ed. São Paulo: Perspectiva. 2021
- Velloso, Rita de Cássia Lucena. "Cotidiano Selvagem: Arquitetura na Internationale Situationniste." *Arquitextos, Vitruvius*, nº 027.03 (ago. 2002). Acesso em 11 set. 2025. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.027/758>

BIOGRAFIA

Natália Costa Boff é Arquiteta e Urbanista pela UPF, e PROPAR - UFRGS, na linha de pesquisa de Teoria História e Crítica da Arquitetura, com apoio da bolsa CAPES. Desenvolve pesquisa sobre apropriação e pertencimento no espaço urbano, explorando os vínculos entre identidade, subjetividade e arquitetura.